

Découverte d'un nouvel hybride d'Ophrys en Provence

Par Jean-François PERRIN* & Romieg SOCA**

SUMMARY

During spring 1998 some hybrids of the genus *Ophrys* (Orchidaceae), previously observed, were studied again for confirmation and a new one is described.

KEY-WORDS

Orchidaceae; *Ophrys*; Provence.

Dans un décor de pylônes, de torchères et de cheminées, une ancienne pinède (*Pinus halepensis*) en friche est comme un écrin pour l'orchidophile qui aura tout intérêt ici à regarder à terre. La station de Lavera est située au sud-ouest de la commune de Martigues (Bouches-du-Rhône). Elle offre de fin février à fin mai une grande diversité d'*Ophrys* précédés de *Barlia robertiana*. Ainsi se succèdent et se côtoient: *O. lupercalis*, *O. lutea*, *O. passionis*, *O. provincialis*, *O. splendida*, *O. fuciflora*, *O. scolopax* (?) et enfin *O. aurelia*. La station occupant un espace de 150 m de long et 50 m de large, la densité et la promiscuité qui en découle nous ont déjà dans le passé permis de photographier de nombreux hybrides. Au printemps de 1998 nous avons pu admirer: *O. aurelia* x *O. splendida*, *O. fuciflora* x *O. passionis*, *O. fuciflora* x *O. splendida*, *O. passionis* x *O. provincialis*, *O. provincialis* x *O. splendida*.

À Lavera, *O. passionis* (fig. 1) présente bien ses caractères spécifiques, avec notamment des pétales longs et sinueux, un labelle pourpre noirâtre avec le champ basal concolore, une macule composée de deux lignes parallèles allongées, soudées vers la base et s'écartant latéralement, le fond de la cavité stigmatique foncé contrastant avec le blanc des bords.

O. splendida (fig. 2), décrit en 1980 des Bouches-du-Rhône, est évidemment bien typé: pétales courts, triangulaires,

J.-F. PERRIN

1 - *Ophrys passionis*, Lavéra, 7-4-98

larges et bicolores; labelle brun rougeâtre aux bords glabres et jaunes; macule bleu-gris bordée d'un liseré blanc, en forme de H.

Les observations publiées de pollinisateurs mentionnent des hyménoptères comme *Andrena squalida* pour *O. splendida* et *Andrena carbonaria* pour *O. passionis*, mais dans des conditions artificielles pour ce dernier.

L'un de nous (JFP) découvre l'hybride entre *O. passionis* et *O. splendida* le

2 – *Ophrys splendida*, Lavéra, 18-4-98

3 – *Ophrys passionis* x *O. splendida*
Lavéra, 7-4-98

7 avril 1998 en deux exemplaires. Revenant le 13 avril sur la station avec Éric CASCALES ce sont cinq pieds, puis sept, le 15 avril, en compagnie de R. SOUCHE, qui ont été trouvés. Ainsi avons-nous pu confirmer la parenté de l'hybride *O. xlebeaultii* (fig. 3) dont voici la description :

Ophrys xlebeaultii* J.F. PERRIN et R. SOCA, *hyb. nat. nov.

Ophrys passionis SENNEN x *Ophrys splendida* GÖLZ & REINHARD

Descriptio: planta 25 cm alta; folia basalia: 6; flores: 6; sepala oblonga, viridia roseo suffusa cum nervura viride in centro; petala elongata, triangulata, marginibus leviter undulatis, flavo viridia basi pallide rosea tincta; labellum elongatum, fuscum, mediocriter gibbosum, marginibus leviter recurvatis, marginibus pilosis in basis parte ad basim labelli, glabris luteisque; macula magna H-formis, cum ramusculis ad basim labelli; cava stigmatica intermedia; pseudo

oculi nigri; moles polliniorum luteo aurantiaco. Floret: aprili mense.

Terra typica: Gallia, Lavera (Bouches-du-Rhône), alt. 50 m.

Holotypus: 13. IV. 1998. In herb. Jean-François PERRIN sub n° JFP 98. 401.

Topotypus: 15. IV. 1998. In herb. ROMIEG SOCA sub n° RS 98. 406.

Etymologia: in memoriam, ex nomine Bernard LEBEAULT.

Icon.: fig. 3.

Description: plante 25 cm de haut; 6 feuilles basales; 6 fleurs; sépales oblongs d'un vert teinté de rose avec une nervure centrale verte; pétales triangulaires allongés, légèrement ondulés, vert jaune teinté de rose pâle à la base; labelle allongé, foncé, gibbosité faibles, les marges légèrement incurvées, couvertes de poils à la base du labelle, glabres et jaunes; macule grande en forme de H, avec des ramifications à la base du labelle; cavité stigma-

tique intermédiaire; pseudo-yeux noirs; masses polliniques jaune orangé; floraison: avril.

Dire que la majeure partie des stations de ce secteur méditerranéen est très exposée à l'urbanisation est d'une navrante évidence. De fait, bon nombre de celles-ci ne subsistent qu'entre complexe pétrolier, usines chimiques, centrale électrique et lotissements. C'est pourquoi la justification d'une Z.N.I.E.F.F.¹ est plus que jamais d'actualité (H. MICHAUD,

Conservatoire Botanique National Maritime de Porquerolles, antenne Languedoc-Roussillon: com. pers.). Parmi la liste des Orchidées retenues comme d'intérêt patrimonial, deux *Ophrys* (*O. aurelia* et *O. splendida*) poussent sur cette station et un troisième (*O. ciliata*) est à 1,5 kilomètre à vol d'hyménoptère! Puissent nos petites découvertes permettre une grande protection.

*5, Les Trois Fonds
F- 13124 PEYPIN

1. Z.N.I.E.F.F.: Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique.

**7, route des Cévennes,
F- 34380 St-Martin-de-Londres

BIBLIOGRAPHIE

- BOURNÉRIAS M. *et al.*, 1998. – *Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg*. Ouvrage collectif S.F.O., Collection Parthénope, Montpellier, 416 p.
- DELFORGE P., 1994. – *Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche Orient*. Delachaux & Niestlé.
- DÉMARES M., 1996. – Un *Ophrys* nouveau pour la Haute-Normandie. *L'Orchidophile* 124: 222-225.
- DÉMARES M., 1997. – *Atlas des Orchidées Sauvages de Haute-Normandie*. Société Française d'Orchidophilie, Paris, 213 p.
- DEVILLERS P. & DEVILLERS-TERSCHUREN J., 1994. – Essai d'analyse systématique du genre *Ophrys*. *Naturalistes Belges* 75 (HS): 273-400.
- GÖLZ P. & REINHARD H. R., 1980. – Populationsstatistische Analysen bestätigen die Heterogenität von *Ophrys arachnitiiformis*. *Plant Syst. Evol.* 136: 7-39.
- JACQUET P., 1995. – *Une répartition des Orchidées de France*. Société Française d'Orchidophilie, Paris, 3^e éd.
- JACQUET P., 1997. – Rectification à la Répartition des Orchidées sauvages de France, 3^e édition. *L'Orchidophile* 125: I-VI.
- JASLIN P. & PERRIN J.-F., 1992. – Une nouvelle Orchidée dans les Bouches-du-Rhône. *L'Orchidophile* 101: 91-95.
- SOCA R., 1997. – Diagnoses de quelques hybrides du genre *Ophrys* (*Orchidaceae*) du bassin méditerranéen occidental (2^e partie). *Le Monde des Plantes* 91 (458): 14-17.
- SOCA R., 1997. – *Hybrides d'Ophrys*, 5^e éd., 120 pages, chez l'auteur.

Orchidées du Mercantour

Éric POLIDORI, Jean-Claude GACHET – Photos J.-C. GACHET – Préface Marcel BOURNÉRIAS

Ce très bel ouvrage est la 2^e publication du Parc national du Mercantour.

- 170 pages – Format 10 cm x 19 cm – 90 photos couleurs
- En vente à la S.F.O. au **prix de 115 F**, frais de port compris, (non adhérents) et 100 F (prix adhérents, port compris).